

Майбородіна Наталія Вікторівна,
доцент, к.ф.-м.н., доцент кафедри
природничо-математичних та
загальноінженерних дисциплін ВП
НУБіП України «НАТІ»

Герасименко В'ячеслав Панасович,
доцент, к.т.н., доцент кафедри
електричної інженерії ВП НУБіП
України «НАТІ»

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОСНОВА ВПРОВАДЖЕННЯ АГРОВОЛЬТАЇКИ В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

У роботі досліджено використання електричної енергії підприємствами Чернігівської області як базу для впровадження агровольтаїчних систем у регіоні. Побудовано математичну модель електроспоживання на основі статистичних даних за 2016–2024 роки [1]. Обґрунтовано можливості використання отриманих результатів для планування гібридних енергетичних систем «аграрне виробництво + сонячна генерація». Визначено перспективи застосування агровольтаїки як інструменту енергетичної незалежності та відбудови регіону.

В умовах післявоєнної відбудови України особливого значення набуває забезпечення енергетичної незалежності регіонів, особливо прикордонних, таких як Чернігівська область. Руїнування енергетичної інфраструктури, нестабільність електропостачання та зростання вартості енергоресурсів створюють необхідність пошуку альтернативних джерел енергії.

Агровольтаїка — як поєднання сільськогосподарського виробництва та генерації сонячної енергії — розглядається як перспективний напрям відновлення економіки. Проте ефективне впровадження таких систем потребує попереднього аналізу енергоспоживання підприємств, що дозволяє визначити параметри генерації, накопичення та розподілу електроенергії [2].

Таким чином, актуальним є дослідження закономірностей використання електричної енергії підприємствами та побудова математичних моделей, які можуть слугувати основою для інтеграції агровольтаїчних систем [3, 4].

Сучасні дослідження у сфері агровольтаїки демонструють значний потенціал поєднання аграрного виробництва з генерацією електроенергії [5, 6]. Водночас питання оптимального узгодження виробництва та споживання енергії залишаються недостатньо дослідженими, особливо для регіонального рівня [7].

Методи прогнозування електроспоживання включають як класичні статистичні підходи (регресійний аналіз, ARIMA), так і сучасні методи машинного навчання. Проте для умов обмежених даних та необхідності швидкого впровадження рішень доцільним є використання економетричних моделей, що забезпечують достатню точність і простоту інтерпретації [2].

Метою роботи є побудова математичної моделі використання електричної енергії підприємствами Чернігівської області та обґрунтування можливостей її застосування для впровадження агровольтаїчних систем у регіоні.

Інформаційну базу дослідження становлять статистичні дані щодо використання електроенергії підприємствами Чернігівської області за 2016–2024 роки [1].

У роботі використано:

- методи описової статистики;
- кореляційний аналіз;
- регресійний аналіз (метод найменших квадратів);
- інструменти табличного процесора Microsoft Excel.

Моделювання здійснювалося шляхом побудови трендових залежностей та оцінювання їх адекватності за коефіцієнтом детермінації.

Аналіз динаміки електроспоживання підприємствами показав:

- 2016–2018 рр. - стабільний рівень споживання;
- 2019–2021 рр. - поступове зниження (вплив COVID-19);
- 2022 р. — різке падіння через військові дії;
- 2023–2024 рр. - часткове відновлення.

Ці тенденції свідчать, що електроспоживання є чутливим індикатором економічної активності та стійкості регіону.

У результаті моделювання встановлено, що найкращу апроксимацію забезпечує поліноміальна модель третього степеню з коефіцієнтом детермінації $R^2 = 0,9303$, що підтверджує її високу достовірність.

Отримані результати моделювання основі розробленої моделі зображено на рис. 1.

Рис.1. Отримані результати моделювання основі розробленої моделі

Отримані результати дозволяють сформулювати підґрунтя для впровадження агровольтаїчних систем у Чернігівській області:

1. Оцінка енергетичних потреб підприємств - модель дозволяє визначити прогнозні обсяги споживання, що є ключовим для розрахунку потужності сонячних установок.

2. Оптимізація генерації та споживання - узгодження графіків споживання електроенергії з генерацією сонячних електростанцій.

3. Зменшення залежності від централізованих мереж - використання локальної генерації підвищує енергетичну стійкість підприємств.

4. Підвищення ефективності використання земель - агровольтаїка дозволяє поєднувати виробництво сільськогосподарської продукції та генерацію електроенергії.

5. Формування енергетичних кластерів - можливе створення локальних енергетичних систем на базі агропідприємств.

Наукова новизна полягає у поєднанні математичного моделювання електроспоживання з концепцією впровадження агровольтаїки на регіональному рівні, що дозволяє обґрунтувати параметри енергетичних систем у процесі післявоєнної відбудови.

Результати дослідження можуть бути використані:

- органами влади — для формування енергетичної політики регіону;
- аграрними підприємствами — для впровадження власної генерації;
- інвесторами — для оцінки доцільності агровольтаїчних проєктів;
- енергетичними компаніями — для планування навантажень.

Висновки. У роботі побудовано математичну модель використання електричної енергії підприємствами Чернігівської області, яка дозволяє здійснювати прогнозування енергоспоживання. Встановлено, що електроспоживання регіону суттєво залежить від зовнішніх економічних і соціальних факторів.

Отримані результати можуть бути використані як основа для впровадження агровольтаїчних систем, що сприятиме підвищенню енергетичної незалежності, ефективному використанню ресурсів та сталому розвитку регіону.

Перспективи подальших досліджень полягають у:

- врахуванні кліматичних факторів;
- застосуванні методів машинного навчання;
- розробці оптимізаційних моделей агровольтаїчних систем.

Список використаних джерел

1. Державна служба статистики України. URL: <https://stat.gov.ua/uk> (дата звернення: 15.03.2026).

2. Майбородіна Н. В. *Економетрика: навчальний посібник*. Ніжин: ПП Лисенко М. М., 2021. 280 с.

3. Gerasymenko V., Kozyrskyi V., Maiborodina N., Kovalov O. Mathematical model changing the value of the process of leakage current in 0.38 kV networks. In: Nadykto V. (ed.). *Modern Development Paths of Agricultural Production*. Cham: Springer, 2019. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-14918-5_35.

4. Gerasymenko V., Vasylenko V., Maiborodina N., Kozyrskyi V., Kovalov O. Development of an intelligent forecasting unit for the protection device against leakage currents in electric motors. *Proceedings of the 17th International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems (CADSM)*. Jaroslaw, Poland, 2023. P. 1–4. DOI: <https://doi.org/10.1109/CADSM58174.2023.10076495>.
5. Habbak H., Mahmoud M., Metwally K., Fouda M. M., Ibrahim M. I. Load forecasting techniques and their applications in smart grids. *Energies*. 2023. Vol. 16, № 3. 1480. DOI: <https://doi.org/10.3390/en16031480>.
6. Holt C. C. Forecasting seasonals and trends by exponentially weighted moving averages. *International Journal of Forecasting*. 2004. Vol. 20. P. 5–10.
7. Lindberg K. B., Seljom P., Madsen H., Fischer D., Korpås M. Long-term electricity load forecasting: Current and future trends. *Utilities Policy*. 2019. Vol. 58. P. 102–119. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jup.2019.04.001>.